

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727379>
УДК 618.19-006.55

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ В ОНКОЛОГИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

К.И. Якубеня,
Т.И. Зиматкина,
к.б.н., доц.
А.С. Александрович,
к.м.н., доц.,
Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: Статья посвящена изучению факторов риска, симптомов и методов лечения рака молочной железы (РМЖ). Она подчеркивает актуальность проблемы РМЖ, особенно среди женщин репродуктивного возраста, и рассматривает важность своевременного скрининга и диагностики. Описаны современные методы лечения, включая хирургическое вмешательство, химиотерапию, гормонотерапию, таргетную и иммунотерапию. Также в статье предложены меры профилактики, направленные на снижение риска развития РМЖ. Выводы подчеркивают необходимость повышения осведомленности населения и регулярных медицинских обследований для успешного выявления и лечения РМЖ.

Ключевые слова: рак молочной железы, факторы риска, симптомы, диагностика, лечение, профилактика, гормональная терапия, таргетная терапия, иммунотерапия, скрининг

MODERN CHALLENGES IN BREAST ONCOLOGY

K.I. Yakubenia,
T.I. Zimatkina,
Ph.D., Associate Professor
A.S. Aleksandrovich,
Ph.D., Associate Professor,

Grodno state medical university,
Grodno

Annotation: The article is dedicated to studying the risk factors, symptoms, and treatment methods of breast cancer (BC). It emphasizes the relevance of the BC issue, especially among women of reproductive age, and considers the importance of timely screening and diagnosis. The article describes modern treatment methods, including surgical intervention, chemotherapy, hormone therapy, targeted therapy, and immunotherapy. It also suggests preventive measures aimed at reducing the risk of developing BC. The conclusions highlight the necessity of raising public awareness and regular medical examinations for the successful detection and treatment of BC.

Keywords: breast cancer, risk factors, symptoms, diagnosis, treatment, prevention, hormone therapy, targeted therapy, immunotherapy, screening

Актуальность. С 1993 года Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь Всемирным месяцем борьбы с раком груди, а 15 октября – Всемирным днем борьбы с раком груди. Целью этих мероприятий является привлечение внимания общественности к проблемам онкологических заболеваний молочных желез, повышение осведомленности о профилактике, раннем выявлении и лечении [1, 2].

Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенным злокачественным образованием среди женщин, занимая второе место среди всех онкопатологий [3]. Во всем мире наблюдается тенденция роста числа новых случаев рака [4]. В Беларуси ежегодно диагностируется более 50 тысяч новых случаев злокачественных новообразований, из которых около 5 тысяч – РМЖ [5]. Значительная часть случаев РМЖ выявляется на поздних стадиях, особенно у молодых женщин репродуктивного возраста, что требует активного внедрения программ скрининга. Важно отметить, что своевременное обнаружение и лечение заболеваний значительно повышают шансы на успешное выздоровление и продление жизни пациенток [6, 7].

Цель исследования. Изучение факторов риска, симптоматики и методов лечения рака молочной железы, а также разработка рекомендаций по профилактике и повышению осведомленности населения. Дополнительной целью является оценка текущих методов скрининга и лечения, а также выявление их эффективности.

Методы исследования. В исследовании использованы данные о заболеваемости РМЖ в Беларуси и в мире, а также информация о факторах риска, симптомах, методах диагностики и лечения РМЖ. Анализ проведен на основе обзора научной литературы и статистических данных. Внимание уделялось информации о возрастных группах риска, генетических предрасположенностях и результатах различных методов лечения. Используются данные из медицинских отчетов, научных публикаций и результатов клинических исследований. Проведен сравнительный анализ эффективности различных методов лечения и профилактики, а также оценка влияния генетических факторов на риск развития РМЖ.

Результаты и их обсуждение.

Факторы риска

Среди значимых факторов риска РМЖ выделяются гормональные нарушения, такие как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ожирение. Раннее начало менструации (до 12 лет), позднее наступление менопаузы (старше 55 лет), длительная заместительная гормональная терапия также увеличивают риск. Внешние факторы включают злоупотребление алкоголем, курение, низкую физическую активность и избыточное потребление жиров. Важно отметить, что наличие мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 значительно повышает риск развития РМЖ. Примерно у 25% пациенток имеются случаи рака груди среди близких родственников.

Симптомы

Первым симптомом РМЖ обычно является уплотнение в груди, которое может быть плотным и безболезненным. Также возможны отечность железы, асимметрия, боли, изменение кожи (втянутость, апельсиновая корка) и выделения из соска. Увеличение лимфоузлов может свидетельствовать о метастазах. Не все эти

симптомы обязательно указывают на злокачественный процесс, но требуют медицинской оценки.

Диагностика

Для диагностики РМЖ используются осмотр, пальпация, УЗИ, маммография, биопсия и молекулярно-генетические исследования. Осмотр и пальпация молочных желез позволяют определить размер, структуру и расположение опухоли. УЗИ и маммография являются основными методами визуализации опухолей молочной железы. Биопсия необходима для подтверждения диагноза. При метастазах может потребоваться дополнительная визуализация с использованием КТ и МРТ. Стадии рака определяются по международной классификации TNM, что позволяет выбрать оптимальное лечение.

Лечение

Основным методом лечения РМЖ является хирургическое вмешательство. На ранних стадиях возможно органосохраняющее лечение, такие как лампэктомия или квадрантэктомия. Химиотерапия и лучевая терапия применяются до и после операции для уничтожения остаточных раковых клеток и предотвращения рецидивов. Гормонотерапия показана при гормонозависимых опухолях и может включать неoadъювантную (до операции) и адъювантную (после операции) терапию. Таргетная терапия направлена на специфические молекулы раковых клеток и является высокоэффективной при некоторых типах РМЖ. Иммунотерапия активирует собственную иммунную систему для борьбы с раковыми клетками и применяется при невозможности других методов лечения. При метастазировании в другие органы, такие как легкие, печень, кости или головной мозг, проводится комплексная терапия, включающая химиотерапию, таргетную и иммунотерапию. Паллиативная терапия направлена на улучшение качества жизни пациентов, включает обезболивание и поддерживающее лечение.

Профилактика

Профилактика РМЖ включает минимизацию факторов риска, ежемесячное самообследование груди и регулярные скрининговые обследования. В Беларуси в качестве скрининга используется маммография. Рекомендуются подбор гормональных контрацептивов согласно рекомендации гинеколога, планирование беременности и

родов, грудное вскармливание минимум до полугода, правильное питание с ограничением животных жиров и высококалорийных продуктов, регулярная физическая активность, поддержка нормального индекса массы тела, отказ от алкоголя и курения. Также важно своевременно лечить гинекологические заболевания и системные патологии, предотвращать травмы области груди и использовать подходящее нижнее белье. Обучение женщин самообследованию и регулярные медицинские осмотры являются ключевыми мерами профилактики.

Выводы. Рак молочной железы представляет серьезную медицинскую и социальную проблему. Раннее выявление, надлежащая диагностика и лечение РМЖ позволяют значительно снизить риск осложнений и повысить выживаемость пациентов. Важно повышать осведомленность населения о профилактике и необходимости регулярных обследований. Женщины должны быть информированы о необходимости ежемесячного самообследования груди и регулярных посещений врача. Современные методы лечения, такие как таргетная и иммунотерапия, значительно улучшают прогноз при РМЖ. Необходимо продолжать исследования и разработки новых методов лечения и профилактики, а также усиливать информационные кампании для повышения осведомленности населения о важности раннего выявления рака молочной железы.

Список литературы

[1] Всемирный месяц борьбы с раком груди: Всемирная организация здравоохранения. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.who.int> (дата обращения: 02.12.2024).

[2] Рак молочной железы: статистика: Национальный институт рака. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.cancer.gov> (дата обращения: 02.12.2024).

[3] Тенденции заболеваемости раком: Всемирная организация здравоохранения. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.who.int> (дата обращения: 02.12.2024).

[4] Статистика онкологических заболеваний: Министерство здравоохранения Республики Беларусь. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.minzdrav.gov.by> (дата обращения: 02.12.2024).

[5] Влияние раннего обнаружения на выживаемость: Американское общество по борьбе с раком. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.cancer.org> (дата обращения: 02.12.2024).

[6] Александрович А.С. Компрессионная ультразвуковая эластография в диагностике доброкачественных и злокачественных заболеваний молочной железы / А.С. Александрович, Т.И. Зиматкина, И.А. Александрович // Инновационные научные исследования. – 2023. № 6-3(30). 25-31 с.

[7] Алехнович А.В. Современная динамика заболеваемости и смертности населения Республики Беларусь и Российской Федерации в связи с раком молочной железы / А.В. Алехнович, Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович // Радиационная и экологическая медицина: современные проблемы, взгляд в будущее: сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Гродно, 29-30 сент. 2022 г. – Гродно, 2022. 33-37 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] World Breast Cancer Month: World Health Organization. [Electronic resource] – URL: <https://www.who.int> (date of access: 02.12.2024).

[2] Breast Cancer: Statistics: National Cancer Institute. [Electronic resource] – URL: <https://www.cancer.gov> (date of access: 02.12.2024).

[3] Cancer Incidence Trends: World Health Organization. [Electronic resource] – URL: <https://www.who.int> (date of access: 02.12.2024).

[4] Cancer Statistics: Ministry of Health of the Republic of Belarus. [Electronic resource] – URL: <https://www.minzdrav.gov.by> (date of access: 02.12.2024).

[5] Impact of Early Detection on Survival: American Cancer Society. [Electronic resource] – URL: <https://www.cancer.org> (date accessed: 02.12.2024).

[6] Aleksandrovich A.S. Compression ultrasound elastography in the diagnosis of benign and malignant diseases of the mammary gland / A.S.

Aleksandrovich, T.I. Zimatkina, I.A. Aleksandrovich // Innovative scientific research. – 2023. No. 6-3 (30). 25-31 p.

[7] Alekhnovich A.V. Modern dynamics of morbidity and mortality of the population of the Republic of Belarus and the Russian Federation in connection with breast cancer / A.V. Alekhnovich, T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich // Radiation and environmental medicine: modern problems, a look into the future: collection of materials of the Rep. scientific-practical. conf. with international. participation, Grodno, September 29-30. 2022 – Grodno, 2022. 33-37 p.

© К.И. Якубеня, Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, 2024

Поступила в редакцию 07.12.2024

Принята к публикации 12.12.2024

Для цитирования:

Якубеня К.И., Зиматкина Т.И., Александрович А.С. Современные вызовы в онкологии молочной железы // Инновационные научные исследования. 2024. № 12-1(50). С. 25-31. URL: <https://ip-journal.ru/>